

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/235970000>

Computergebruik in het basisonderwijs

BOOK · JANUARY 2000

READS

10

1 AUTHOR:

[Geert Driessen](#)

Radboud University Nijmegen

270 PUBLICATIONS 1,237 CITATIONS

SEE PROFILE

postadres:
postbus 9048
6500 KJ Nijmegen
telefoon: 024 - 365 35 00
fax: 024 - 365 35 99
e-mail: receptie@its.kun.nl
website: www.its.kun.nl
bezoekadres:
Toernooiveld 5, Nijmegen

Computergebruik in het basisonderwijs

Onderzoek in opdracht van de Averroès Stichting

dr. G. Driessen

september 2000

its

wetenschap
voor beleid
en samenleving

its

Computergebruik in het basisonderwijs

dr G. Driessen

1. Inleiding

Om inzicht te verkrijgen in het computergebruik in het basisonderwijs heeft de Averroës Stichting te Amsterdam het ITS te Nijmegen verzocht op basis van gegevens uit het cohort Primair Onderwijs ('Prima') enkele analyses te verrichten. Doel daarvan is het in kaart brengen van enkele aspecten van computergebruik in de verschillende jaargroepen en daarnaast deze gegevens te relateren aan een aantal kenmerken van de school, klas en leerkrachten. In deze notitie wordt verslag gedaan van de uitgevoerde analyses.

Als onderdeel van het Prima-cohortonderzoek dat in het schooljaar 1998/99 is uitgevoerd, zijn aan de leerkrachten van de groepen 2, 4, 6 en 8 enkele vragen gesteld over het computergebruik. In totaal zijn bij dat onderzoek 602 basisscholen betrokken. Voor uitvoerige informatie over de opzet van Prima verwijzen we naar Driessen, Van Langen & Vierke (2000).

In de groepen 2, 4, 6 en 8 is door de groepsleerkrachten een vragenlijst ingevuld met vragen over onder meer hun pedagogisch-didactische aanpak. Enkele vragen hadden betrekking op het computergebruik. De vragen voor de groepen 4, 6 en 8 wijken op enkele punten af van die van groep 2. In het hierna volgende geven we een overzicht van de verschillende vragen en relateren die aan een aantal achtergrondkenmerken. Daarbij maken we een onderscheid naar kenmerken van de school en van de leerkracht. Dit om eventuele verschillen in computergebruik te kunnen verbijzonderen, dan wel verklaren. Tevens maken we - voorzover mogelijk - een onderscheid naar jaargroep, teneinde mogelijke ontwikkelingen in kaart te brengen.

2. Groep 2

2.1 Computergebruik in groep 2

De vragenlijst voor groep 2 is door 1003 leerkrachten ingevuld, dus op een aantal scholen hebben twee of meer leerkrachten van parallelklassen de vragenlijst ingevuld. Aan de leerkrachten is de algemene vraag gesteld: 'Maakt u gebruik van computers bij uw onderwijs?', met vervolgens zeven deelvragen (zie Tabel 1). Zij konden antwoorden met (1) nee, (2) soms, en (3) vaak. Op basis van de antwoorden is nagegaan of er betrouwbare dimensies onderscheiden konden worden. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De eerste dimensie (de vragen c-g) duiden op de mate waarin computers gebruikt worden voor extra instructie/oefening. De tweede dimensie (de vragen a en b) duidt op de mate waarin computers worden gebruikt voor vorderingenregistratie en diagnostiek. Daarnaast is een dimensie onderscheiden waarin alle vragen zijn opgenomen; deze duidt in zijn algemeenheid op de mate waarin computers worden gebruikt in de klas (vgl. Ledoux, Overmaat, Van der Veen & Van der Meijden, 2000). In Tabel 1 geven we allereerst een overzicht van het computergebruik per deelvraag, en vervolgens nog voor de drie onderscheiden dimensies. De scores op deze dimensies zijn zodanig berekend dat ze geïnterpreteerd kunnen worden in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën, dus (1) nee, (2) soms, en (3) vaak. Voor de oorspronkelijke deelvragen geven we het percentage per antwoordcategorie en bovendien het gemiddelde daarvan; voor de drie dimensies geven we de gemiddelden.

Tabel 1 - Computergebruik in groep 2 (in % en gemiddelden)

	nee	soms	vaak	gem.
a. voor bijhouden leerlingvorderingen	75	17	8	1.3
b. voor diagnostische doelen	82	14	4	1.2
c. spelletjes om lln. vertrouwd te maken met computers	15	20	66	2.5
d. programma's voor de cognitieve ontwikkeling van lln.	18	27	54	2.4
e. programma's voor de taalontwikkeling van lln.	38	32	30	1.9
f. programma's voor de zintuiglijke ontwikkeling van lln.	28	30	43	2.1
g. programma's voor voorbereidend lezen en/of rekenen	32	33	35	2.0
extra instructie/oefening				2.1
vorderingenregistratie/diagnostiek				1.3
computergebruik in de klas				1.9

De tabel laat zien dat de computer in groep 2 nog nauwelijks wordt ingezet voor vorderingenregistratie en diagnostische doelen. Op zich is dat natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, omdat in groep 2 het formele leren nog niet zo veel aandacht heeft en er ook nog niet zoveel 'vorderingen' kunnen worden bijgehouden. De computer lijkt vooral te worden gebruikt om de kinderen met behulp van spelletjes vertrouwd te maken met computers; 66% van de leerkrachten doet dat vaak. Ook wordt relatief vaak (54%) de computer gebruikt om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Opmerkelijk genoeg wordt er weinig gebruik gemaakt van programma's voor de taalontwikkeling en voor het voorbereidend lezen en rekenen (30, resp. 35% vaak). De totaalscore voor computergebruik ligt met 1.9 net iets onder 'soms'.

2.2 Computergebruik en schoolkenmerken

Welke relatie bestaat er nu tussen het computergebruik in de klas en enkele achtergrondkenmerken van de school, klas en leerkracht? Dat is de vraag die we hierna proberen te beantwoorden. Eerst kijken we naar enkele schoolkenmerken, te weten de urbanisatiegraad van de gemeente van vestiging en de sociaal-etnische samenstelling van de schoolpopulatie.

De *urbanisatiegraad* geeft vooral een indruk van de mate van verstedelijking. Het zou kunnen zijn dat computergebruik op het platteland minder is doorgedrongen dan in de stad. In Tabel 2 geven we de gemiddelde scores weer per urbanisatiegraad-categorie. Om een indruk te geven van de mate van samenhang vermelden we tevens de coëfficiënt Eta (deze kan op vergelijkbare wijze worden geïnterpreteerd als de correlatiecoëfficiënt).

Tabel 2 - Computergebruik in groep 2, naar urbanisatiegraad (gemiddelden)

	stedelijkheid					Eta
	niet	weinig	matig	sterk	zr sterk	
a. leerlingvorderingen	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	.11
b. diagnostisch	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	.11
c. spelletjes, vertrouwd	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	.15
d. cognitieve ontwikkeling	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2	.13
e. taalontwikkeling	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	.08
f. zintuiglijke ontwikkeling	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	.13
g. voorbereidend lezen/rekenen	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	.11
extra instructie/oefening	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	.12
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	.12
computergebruik in de klas	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	.15

Wat de tabel allereerst laat zien is dat de verschillen tussen de urbanisatiegraad-categorieën in het algemeen niet groot zijn. Doorgaans wordt als ondergrens voor relevantie het criterium aangehouden dat Eta ten minste .15 moet zijn. Daar is in slechts twee gevallen sprake van. Bij deelvraag c. zien we dat er in minder stedelijke gebieden meer wordt gedaan om kinderen via spelletjes vertrouwd te maken met computers, en bovendien komt computergebruik in de klas in zijn algemeenheid wat meer voor in minder stedelijke gebieden. Het is de overigens de vraag hoe dat eerste verschil verklaard moet worden. Mogelijk is er een samenhang met behoefte en voorkennis. Het zou namelijk kunnen zijn dat de kinderen op het platteland van huis uit wat minder vertrouwd zijn met computers en dat het daarom noodzakelijk is daar op school meer aandacht aan te besteden. Hoe het ook zij, op het platteland wordt meer met computers in de klas gewerkt dan in de stad.

Een volgende schoolkenmerk waar we het computergebruik aan willen relateren is de *sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie* van de school. Daarmee kan de vraag worden beantwoord of bijvoorbeeld op 'zwarte' scholen minder computergebruik plaatsvindt dan op 'witte' scholen. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de binnen Prima ontwikkelde schoolcompositie-variabele. Er worden daarbij zeven categorieën onderscheiden:

1. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders
2. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide allochtone ouders (Turks, Marokkaanse of overig allochtoon)
3. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide autochtone ouders
4. scholen met ten minste 50% kinderen van middelbaar opgeleide ouders
5. scholen met ten minste 50% kinderen van hoogopgeleide ouders
6. scholen met een tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en overwegend autochtone bevolking (meer dan 90%)
7. scholen met een tamelijk heterogene bevolking, met zowel kansarme als kansrijke en zowel autochtone als allochtone leerlingen.

In Tabel 3 geven we de verdelingen weer van de computergebruik-variabelen.

Tabel 3 - Computergebruik in groep 2, naar sociaal-etnische schoolcompositie (gemiddelden)

	lbo-T/M	lbo-all.	lbo-aut.	mbo	hbo/wo	aut.	mix	Eta
a. leerlingvorderingen	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	.13
b. diagnostisch	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	.13
c. spelletjes, vertrouwd	2.4	2.4	2.6	2.4	2.4	2.7	2.4	.16
d. cognitieve ontwikkeling	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.5	2.3	.13
e. taalontwikkeling	2.1	2.0	2.0	1.8	2.0	1.9	1.9	.12
f. zintuiglijke ontwikkeling	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3	2.1	.13
g. voorbereidend lezen/rekenen	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	.08
extra instructie/oefening	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.1	.09
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	.13
computergebruik in de klas	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	.12

Ook deze tabel maakt duidelijk dat de verschillen tussen de onderscheiden schoolcompositie-categorieën in het algemeen gering zijn. Slechts in één geval ligt de Eta boven de .15: ten aanzien van het vertrouwd maken met computers blijkt dat dat het meest gebeurt op scholen met minimaal de helft kinderen van laagopgeleide autochtone ouders en op scholen met een bevolking van minimaal 90% autochtonen. Uit het onderste deel van de tabel komt naar voren dat op scholen met minimaal de helft kinderen van laagopgeleide autochtone ouders relatief het vaakst de computer wordt ingezet voor vorderingenregistratie/diagnostiek en dat ook het computergebruik als totaal daar het hoogst ligt. Maar nogmaals, de verschillen zijn steeds zeer

klein. Het is in ieder geval niet zo dat op zwarte scholen minder aan computergebruik wordt gedaan dan op witte scholen.

2.3 Computergebruik en klaskenmerken

Behalve over schoolkenmerken, beschikken we ook over kenmerken van de klas en de leerkracht. Als eerste hebben we gekeken naar de samenhang tussen de classesamenstelling en computergebruik.

Bij classesamenstelling gaat het er om of er sprake is van een *combinatieklas*, met andere woorden omvat de klas alleen leerlingen uit groep 2 of uit meerdere groepen, bijvoorbeeld 1, 2 en 3? De gegevens laten zien dat 22% van de klassen enkelvoudige klassen zijn en (dus) 78% combinatieklassen. Uit de analyses met computergebruik blijkt echter dat er op geen van de onderwerpen relevante verschillen zijn tussen enkelvoudige en combinatieklassen (Eta is maximaal .08).

Een volgende kenmerk van de klas is de *klassegrootte*. Daarvoor hadden we de beschikking over een driedeling: minder dan 20 leerlingen, 20 tot 25 leerlingen, en meer dan 25 leerlingen. In de steekproef is de verdeling van dit kenmerk 20, 42 en 38%. Uit de analyses komt naar voren dat er geen relevante samenhang is met computergebruik (Eta bedraagt maximaal .10).

Op veel scholen is sprake van *duo-banen*: de lestijden worden door meerdere leerkrachten ingevuld. In Prima is in 48% van de gevallen sprake van één leerkracht voor groep 2 en in 53% van de gevallen een duobaan. Op dit kenmerk blijkt echter in zijn geheel geen samenhang te zijn met computergebruik (de hoogste Eta is .04).

Op een deel van de scholen is ook sprake van *dubbele bezetting*, hetgeen wil zeggen dat er tegelijkertijd meerdere leerkrachten in de klas werkzaam zijn (bv. taakleerkracht, onderwijsassistent). Hierdoor kan de groepsleerkracht zich bijvoorbeeld op probleemgevallen richten. In Prima is in 32% van de gevallen sprake van dubbele bezetting. Ook dit kenmerk blijkt niet samen te hangen met computergebruik (Eta bedraagt maximaal .05).

Een laatste kenmerk in deze reeks is remedial teaching. De vraag luidde of de groepsleerkracht kon beschikken over een *remedial teacher*. In 27% van de gevallen is dat het geval en in 73% dus niet. Maar ook bij dit kenmerk vinden we geen relatie met computergebruik (Eta is maximaal .03).

2.4 Computergebruik en leerkrachtkenmerken

Als laatste hebben we ook nog de relaties bestudeerd met enkele leerkrachtkenmerken. Het eerste was diens *geslacht*. In de steekproef is 3% een man en 97% een vrouw. De samenhang tussen geslacht en computergebruik blijkt echter uiterst gering te zijn (Eta is ten hoogste .06).

Het laatste leerkrachtkenmerk is diens *onderwijservaring*. Bij dit kenmerk is de indeling: minder dan 10 jaar, 10-20 jaar, en meer dan 20 jaar. Binnen Prima is de verdeling: 29, 37 en 33%. Ook op dit kenmerk is er totaal geen samenhang met computergebruik (Eta is maximaal .04).

3. Groep 4, 6 en 8

3.1 Computergebruik in groep 4, 6 en 8

Zoals in de inleiding al opgemerkt, zijn ook in de groepen 4, 6 en 8 enkele vragen gesteld over computergebruik. Deze wijken echter voor het grootste deel af van de vragen die in groep 2 zijn gesteld. Vergelijking met die groep is dus maar in zeer beperkte mate mogelijk. Omdat de vraag voor de groepen 4, 6 en 8 wel identiek zijn, is onderlinge vergelijking daar wel mogelijk en kan ook nagegaan worden of er eventueel sprake is van een bepaalde ontwikkeling in computergebruik.

De vragenlijst voor de groepen 4, 6 en 8 is in totaal door 2033 leerkrachten ingevuld. Voor groep 4 ging het om 726 leerkrachten, voor groep 6 om 667 leerkrachten en voor groep 8 om 640 leerkrachten. Evenals voor groep 2 is ook aan deze leerkrachten de algemene vraag gesteld: 'Maakt u gebruik van computers bij uw onderwijs?', met vervolgens zeven deelvragen (zie Tabel 4). Zij konden antwoorden met (1) nee, (2) soms, en (3) vaak. Op basis van de antwoorden is nagegaan of er betrouwbare dimensies onderscheiden konden worden. Dat bleek slechts in beperkte mate mogelijk te zijn. Alleen de eerst twee vragen (a en b; dezelfde als bij groep 2) konden worden samengevat tot een dimensie. Deze duidt op de mate waarin computers worden gebruikt voor vorderingenregistratie en diagnostiek. Er kon dus geen totaal dimensie worden geconstrueerd op basis van alle deelvragen (vgl. Ledoux, Overmaat, Van der Veen, Van der Meijden, 2000). In Tabel 4 presenteren we allereerst een overzicht van de gemiddelde scores op computergebruik per deelvraag, en voor de dimensie 'vorderingenregistratie/diagnostiek'. De scores op deze dimensie is op vergelijkbare wijze als bij groep 2 berekend.

Tabel 4 - Computergebruik in groep 4, 6 en 8 (gemiddelden)

	groep 4	groep 6	groep 8	Eta
a. voor bijhouden leerlingvorderingen	1.5	1.6	1.6	.03
b. voor diagnostische doelen	1.3	1.4	1.3	.01
c. voor extra leerstof	2.5	2.5	2.4	.13
d. voor aanvullende instructie	1.4	1.4	1.5	.06
e. als informatie/communicatiemiddel voor lln. (internet/cd-rom/email)	1.1	1.1	1.4	.30
f. als tekstverwerker voor lln.	1.3	1.6	2.0	.41
g. anders	1.4	1.5	1.6	.16
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.4	1.5	1.5	.03

Uit de tabel kan worden afgelezen dat van uitgebreid computergebruik in de groepen 4, 6 en 8 geen sprake is. Het merendeel van de gemiddelden ligt tussen de score 1 'nee' en de score 2 'soms' in. Er is daarbij één onderdeel dat er uit springt, namelijk c. 'voor extra leerstof'. Bij dat item ligt de score tussen 'soms' en 'vaak' in. Verder valt op dat er op de drie laatste onderdelen een lichte ontwikkeling is waar te nemen over de groepen heen. In groep 8 wordt duidelijk meer gebruik gemaakt van de computer als informatie- en communicatiemiddel. Ook is er enige ontwikkeling over de groepen heen wat betreft het gebruik van de computer als tekstverwerker. Omdat de dimensie 'vorderingenregistratie/diagnostiek' identiek is aan die bij groep 2 kunnen we deze onderling vergelijken. In groep 2 was de gemiddelde score 1.3, dus in de hogere jaargroepen wordt in dat opzicht iets meer gebruik gemaakt van computers.

3.2 Computergebruik en schoolkenmerken

Evenals we dat voor groep 2 hebben gedaan relateren we ook hier het computergebruik aan de schoolkenmerken urbanisatiegraad en schoolcompositie. In Tabel 5 staan eerst de gemiddelde scores naar urbanisatiegraad.

Tabel 5 - Computergebruik in groep 4, 6 en 8, naar urbanisatiegraad (gemiddelden)

	stedelijkheid					Eta
	niet	weinig	matig	sterk	zr sterk	
Groep 4:						
a. leerlingvorderingen	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	.15
b. diagnostisch	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	.13
c. extra leerstof	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	.07
d. aanvullende instructie	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	.13
e. informatie/communicatiemiddel	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	.06
f. tekstverwerker	1.5	1.4	1.2	1.3	1.3	.13
g. anders	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	.05
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	.15
Groep 6:						
a. leerlingvorderingen	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	.13
b. diagnostisch	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	.09
c. extra leerstof	2.6	2.6	2.4	2.5	2.5	.09
d. aanvullende instructie	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	.08
e. informatie/communicatiemiddel	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	.12
f. tekstverwerker	1.8	1.7	1.5	1.6	1.4	.16
g. anders	1.6	1.5	1.4	1.6	1.4	.09
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	.13
Groep 8:						
a. leerlingvorderingen	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	.16
b. diagnostisch	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	.09
c. extra leerstof	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	.09
d. aanvullende instructie	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	.06
e. informatie/communicatiemiddel	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	.09
f. tekstverwerker	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9	.12
g. anders	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	.04
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	.15

Over het geheel genomen zijn de verschillen naar urbanisatiegraad gering. Er is slechts in vijf gevallen sprake van een Eta-coëfficiënt die boven het relevantie-criterium van .15 uitkomt. Daarbij vallen twee aspecten op. Op de eerste plaats blijkt dat het computergebruik in zeer sterk stedelijke gemeenten relatief laag is. In het bijzonder geldt dat wat betreft het bijhouden van de leervorderingen door de leerkracht. Verder blijkt dat in niet-stedelijke en weinig stedelijke gemeenten het computergebruik juist relatief hoog ligt. Hier springen met name het gebruik van de computer als tekstverwerker er uit. Maar nogmaals, de verschillen zijn vrij klein.

Het tweede schoolkenmerk dat we aan computergebruik relateren is de *sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie* van de school. De gegevens daarover staan in Tabel 6.

Uit Tabel 6 kan worden afgeleid dat er redelijk wat verschillen zijn naar schoolcompositie. Daarbij valt op dat het aantal verschillen afneemt met het vorderen van de jaargroepen. Verder valt op dat de categorie scholen met minimaal de helft mbo-opgeleide ouders er relatief gunstig uitspringt. De categorie scholen met minimaal de helft laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders daarentegen springt er relatief ongunstig uit.

Tabel 6 - Computergebruik in groep 4, 6 en 8, naar sociaal-etnische schoolcompositie (gemiddelden)

	lbo-T/M	lbo-all.	lbo-aut.	mbo	hbo/wo	aut.	mix	Eta
Groep 4:								
a. leerlingvorderingen	1.2	1.5	1.4	1.7	1.5	1.6	1.5	.19
b. diagnostisch	1.1	1.4	1.4	1.5	1.2	1.4	1.3	.16
c. extra leerstof	2.4	2.6	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	.11
d. aanvullende instructie	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	.16
e. informatie/communicatiemiddel	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	.06
f. tekstverwerker	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	.18
g. anders	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	.10
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.2	1.4	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	.20
Groep 6:								
a. leerlingvorderingen	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.7	1.5	.18
b. diagnostisch	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	.14
c. extra leerstof	2.5	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	.14
d. aanvullende instructie	1.3	1.2	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4	.16
e. informatie/communicatiemiddel	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	.14
f. tekstverwerker	1.4	1.3	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	.19
g. anders	1.7	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	.09
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	.17
Groep 8:								
a. leerlingvorderingen	1.4	1.5	1.9	1.8	1.3	1.6	1.5	.22
b. diagnostisch	1.3	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	.12
c. extra leerstof	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	.10
d. aanvullende instructie	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	.06
e. informatie/communicatiemiddel	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	.05
f. tekstverwerker	1.7	1.9	1.9	2.2	2.1	2.1	1.9	.21
g. anders	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	.05
vorderingenregistratie/diagnostiek	1.3	1.4	1.6	1.6	1.3	1.5	1.4	.20

3.3 Computergebruik en klaskenmerken

Wat het kenmerk *combinatieklas* betreft, laten de gegevens zien dat voor groep 4 33% van de klassen combinatieklassen zijn, voor groep 6 gaat het om 44% en voor groep 8 om 35%. Uit de analyses blijkt dat er op slechts één van de onderwerpen in één groep een relevant verschil is tussen enkelvoudige en combinatieklassen: in groep 6 wordt in combinatieklassen iets vaker gebruik gemaakt van de computer als tekstverwerker (Eta = .18).

Ten aanzien van de *klassegrootte* is ook hier net als voor groep 2 de driedeling: minder dan 20 leerlingen, 20 tot 25 leerlingen, en meer dan 25 leerlingen. In de steekproef is de verdeling van dit kenmerk voor groep 4: 29, 40 en 32%, voor groep 6: 19, 37 en 44%, en voor groep 8: 26, 38 en 36%. Uit de analyses komt naar voren dat er geen relevante samenhang is met computergebruik (Eta bedraagt maximaal .12).

Met betrekking tot *duo-banen* geldt het volgende: in groep 4 is daar in 44% van de gevallen sprake van, in groep 6 gaat het om 43% en in groep 8 om 42%. Op dit kenmerk blijkt er geen samenhang te zijn met computergebruik (de hoogste Eta is .07).

Dubbele bezetting komt in groep 4 in 28% van de gevallen voor, in groep 6 is dat 24% en in groep 8 gaat het om 26%. Ook dit kenmerk hangt niet samen met computergebruik (Eta bedraagt maximaal .07).

In groep 4 kan 89% van de leerkrachten beschikken over een *remedial teacher*, in groep 6 is het 86% en groep 8 81%. Ook bij dit kenmerk is er geen samenhang met computergebruik (Eta is maximaal .10).

3.4 Computergebruik en leerkrachtkenmerken

Enkele leerkrachtkenmerken ten slotte. Het eerste is het *geslacht* van de leerkracht. In groep 4 is 81% van de leerkrachten een vrouw, in groep 6 is dat 51% en in groep 31%. Met het stijgen van de jaargroep neemt het aandeel vrouwen dus sterk af. De analyses laten zien dat de samenhang tussen geslacht en computergebruik op een paar uitzondering na zeer gering is. In groep 4 is er sprake van een relevant verschil (Eta = .16) wat betreft het diagnostische gebruik van de computer: mannen doen dat iets meer dan vrouwen. In groep 8 is er een relevant verschil (Eta = .15) met betrekking tot het bijhouden van leervorderingen met behulp van de computer: mannen doen dat ook hier iets vaker dan vrouwen.

Bij het kenmerk *onderwijservaring* is de indeling: minder dan 10 jaar, 10-20 jaar, en meer dan 20 jaar. Binnen de jaargroepen is de verdeling voor groep 4: 30, 29 en 41%, voor groep 6: 25, 24 en 51%, en voor groep 8: 18, 25 en 57%. Het lijkt er dus op dat met de jaargroep ook de onderwijservaring van de groepsleerkrachten stijgt. Ook op dit kenmerk is er in geen van de jaargroepen een samenhang met computergebruik (Eta is maximaal .14).

4. Conclusies

Op basis van gegevens van ruim 600 scholen uit het cohort Primair Onderwijs ('Prima') is een beschrijving gegeven van het computergebruik op basisscholen en is een relatie gelegd met een aantal school-, klas- en leerkrachtkenmerken. In totaal ging het om informatie van meer dan 3000 groepsleerkrachten uit de groepen 2, 4, 6 en 8 die verzameld is in het schooljaar 1998/99.

De analyses laten zien dat in groep 2 de computer vooral wordt gebruikt om de leerlingen er middels spelletjes vertrouwd mee te maken. Ook wordt de computer wel ingezet om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren. In zijn algemeenheid ligt de frequentie van het computergebruik laag, namelijk net onder 'soms'.

Er zijn slechts zeer geringe verschillen in computergebruik naar mate van stedelijkheid. Op het platteland wordt iets meer met computers gewerkt dan in de stad. Ook de relatie tussen computergebruik en de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie van een school is gering. Voor groep 2 geldt dus dat op overwegend 'zwarte' scholen even veel (of weinig) gebruik wordt gemaakt van computers dan op overwegend 'witte' scholen.

Ook de relatie tussen computergebruik en een aantal klas- en leerkrachtkenmerken is onderzocht. Concreet ging het om de volgende: combinatieklassen, klassegrootte, duo-banen, dubbele bezetting, remedial teacher, geslacht van de leerkracht en onderwijservaring van de leerkracht. Op geen van deze kenmerken bleken er relevante verschillen te bestaan naar computergebruik.

In de groepen 4, 6 en 8 is van uitgebreid computergebruik geen sprake. In de meeste gevallen ligt de frequentie tussen 'nee, geen gebruik' en 'soms' in. Een uitzondering vormt het gebruik van de computer voor extra leerstof. De frequentie daarvan ligt tussen 'soms' en 'vaak' in. Op enkele onderdelen is er sprake van een lichte ontwikkeling over de jaargroepen heen, met name het gebruik van de computer voor internet, cd-rom en e-mail en het gebruik als tekstverwerker stijgt met de jaren.

Ook hier zijn de verschillen naar mate van stedelijkheid gering. Voorzover deze er zijn is in zeer stedelijke gemeenten het computergebruik relatief laag en in niet-stedelijke en weinig stedelijke gemeenten relatief hoog. Er zijn wel verschillen naar sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie. Het aantal verschillen neemt echter af met het vorderen van de jaargroep. De categorie scholen met minimaal de helft mbo-opgeleide ouders springt er relatief gunstig uit, de scholen met minimaal de helft laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders komt relatief ongunstig uit de bus. Dit is dus een verschil met de situatie in groep 2. Evenals voor groep 2 geldt ook hier dat de samenhangen tussen computergebruik en school-, klas- en leerkrachtkenmerken in het algemeen zeer gering zijn.

Literatuur

- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Ledoux, G., Overmaat, M., Veen, I. van der, & Meijden, A. van der (2000). *School- en klaskenmerken basisonderwijs. Basisrapportage Prima-cohortonderzoek. Derde meting 1998-1999*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

